

INTERNATIONAL JOURNAL ALISHER NAVOIY

VOLUME 5
ISSUE 1 2025

ALISHER NAVOIY XALQARO JURNALI

5-JILD, 1-SON

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ АЛИШЕР НАВОИЙ
ТОМ-5, НОМЕР-1

INTERNATIONAL JOURNAL ALISHER NAVOIY
VOLUME-5, ISSUE-1

TOSHKENT - 2025

ALISHER NAVOIY XALQARO JURNALI

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ АЛИШЕР НАВОИЙ | INTERNATIONAL JOURNAL ALISHER NAVOIY

№1 (2025) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-1419-2025-1>

BOSH MUHARRIR: | ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР: | CHIEF EDITOR:

MIRZAYEV IBODULLA
f.f.d., professor (O'zbekiston)
МИРЗАЕВ ИБОДУЛЛА
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
MIRZAYEV IBODULLA
DSc, professor (Uzbekistan)

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI: | ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА: | DEPUTY CHIEF EDITOR:

JABBOROV NURBOY
f.f.d., professor (O'zbekiston)
ЖАББОРОВ НУРБОЙ
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
JABBOROV NURBOY
DSc, professor (Uzbekistan)

TAHRIRIY HAY'ATI:

Muhiddinov Muslihiddin
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Sirojiddinov Shuhrat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Rasulov Ravshanxo'ja
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Dilorom Salohiy
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Sodiqov Qosimjon
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Mark Tutan
f.f.d., professor (Fransiya)
Binnatova Almaz Ulvi
f.f.d., professor (Ozarbayjon)
To'xliyev Boqijon
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Shodmonov Nafas
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Ramiz Asker
f.f.d., professor (Ozarbayjon)
Yo'ldoshev Qozoqboy
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Jo'raqulov Uzoq
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Funda Toprak
f.f.d., professor (Turkiya)
Nabiulina Guzal
f.f.d., professor (Tatariston)
Yusupova Dilnavoz
f.f.d., dotsent (O'zbekiston)
Rahim Ibrohim
f.f.d., professor (Afg'oniston)
Suvonova Jumagul
f.f.n., dotsent (O'zbekiston)
Asadov Maqsud
f.f.d., dotsent (O'zbekiston)
Sultanov Tulkin
PhD, dotsent (O'zbekiston)
Mirzayev Rahmatilla
y.f.n., dotsent, huquqshunos (O'zbekiston)
Muhitdinova Badia
f.f.n., dotsent (O'zbekiston)
Ruzmanova Roxila
dots., mas'ul kotib (O'zbekiston)
Narziyeva Ma'mura
kotib, o'qituvchi (O'zbekiston)

ILMIY MASLAHAT KENGASHI

Toshqulov Abduqodir
i.f.d., (O'zbekiston)
Xalmuradov Rustam
t.f.d., professor (O'zbekiston)
Eshqobil Shukur
O'zbekiston Respublikasida xizmat
ko'rsatgan madaniyat xodimi, shoir (O'zbekiston)
To'xtasinov Ilhom
p.f.d. (O'zbekiston)
Rixsiyeva Gulchehra
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Benedek Peri
f.f.d., professor (Vengriya)
Ko'chiyev Ismat
publisist, O'zbekiston va Belorussiya
yozuvchilar uyushmasi a'zosi (O'zbekiston)
Olimov Karomatillo
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Dadaboyev Hamidulla
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Aitpayeva Gulnora
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Rahmonov Nasimxon
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Shomusarov Shorustam
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Dyu Rye Andre
f.f.d., professor (Fransiya)
Pervin Chapan
f.f.d., professor (Turkiya)
Hamroyev Juma
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Ibrohimov Elchin
f.f.n., professor (Ozarbayjon)
Jo'rayev Shokirjon
F-m.f.d., professor (O'zbekiston)
Hasanov Shavkat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Nurullo Oltoy
f.f.n., (Afg'oniston)
Xalliyeva Gulnoz
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Alim Labib
f.f.d., professor (Afg'oniston)
Nodira Afoqova
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Aftondil Erkinov
f.f.d., professor (O'zbekiston)

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Мухиддинов Муслихиддин
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Сирожиддинов Шухрат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Расулов Равшанхужа
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Дилором Салохий
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Содиков Косимжон
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Марк Тутан
д.ф.н., профессор (Франция)
Биннатова Алмаз Улви
д.ф.н., профессор (Азербайджан)
Тухлиев Бокижон
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Шодмонов Нафас
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Рамиз Аскер
д.ф.н., профессор (Азербайджан)
Юлдашев Казакбай
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Журакулов Узок
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Фунда Топрак
д.ф.н., профессор (Турция)
Набиуллина Гузаль
д.ф.н., профессор (Татаристан)
Юсупова Дилнавоз
д.ф.н., доцент (Узбекистан)
Рахим Иброхим
д.ф.н., профессор (Афганистан)
Сувонова Жумагул
к.ф.н., доцент (Узбекистан)
Асадов Максуд
д.ф.н., доцент (Узбекистан)
Султанов Тулкин
PhD, доцент (Узбекистан)
Мирзаев Рахматилла
к.ю.н., доцент (Узбекистан)
Мухитдинова Бадиа
к.ф.н., доцент (Узбекистан)
Рузманова Рохила
доц., отв. секретарь (Узбекистан)
Нарзиева Мамура
секретарь, преподаватель (Узбекистан)

НАУЧНО-КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ СОВЕТ:

Тошкуллов Абдукодир
к.э.д., (Узбекистан)
Халмуратов Рустам
д.т.н., профессор (Узбекистан)
Эшқобил Шукур
Заслуженный работник культуры
Республики Узбекистан, поэт (Узбекистан)
Тухтасинов Илхам
д.п.н. (Узбекистан)
Рихсиева Гулчехра
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Бенедек Пери
д.ф.н., профессор (Венгрия)
Кочиев Исмаи
Публицист, член Союза писателей
Узбекистана и Беларуси (Узбекистан)
Олимов Кароматилло
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Дадабаев Хамидулла
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Айтпаева Гулнора
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Рахмонов Насимхон
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Шомусаров Шорустам
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Дю Рье Андре
д.ф.н., профессор (Франция)
Первин Чапан
д.ф.н., профессор (Турция)
Хамроев Джума
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Иброхимов Элчин
к.ф.н., профессор (Азербайджан)
Джураев Шокирджон
д.ф.-м. н., профессор (Узбекистан)
Хасанов Шавкат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Нурулло Олтой
к.ф.н., (Афганистан)
Халлиева Гулноз
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Алим Лабиб
д.ф.н., профессор (Афганистан)
Нодира Афокова
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Афтондил Эркинов
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

EDITORIAL BOARD:

- Mukhiddinov Muslikhiddin**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Sirojiddinov Shukhrat**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Rasulov Ravshankhuja**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Dilorom Salokhiy**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Sodikov Kosimjon**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Mark Tutan**
Doc. of philol. scien., prof. (France)
- Binnatova Almaz Ulvi**
Doc. of philol. scien., prof. (Azerbaijan)
- Tukhliev Bokijon**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Shodmonov Nafas**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Ramiz Asker**
Doc. of philol. scien., prof. (Azerbaijan)
- Yuldoshev Kozokboy**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Jurakulov Uzok**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Funda Toprak**
Doc. of philol. scien., prof. (Turkey)
- Nabiulina Guzal**
Doc. of philol. scien., prof. (Tatarstan)
- Yusupova Dilnavoz**
Doc. of philol. scien., assoc. prof. (Uzbekistan)
- Rakhim Ibrokhim**
Doc. of philol. scien., prof. (Afghanistan)
- Suvonova Jumagul**
Cand. of philol. scien., assoc. prof. (Uzbekistan)
- Asadov Makhsud**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Sultanov Tulkin**
PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)
- Mirzayev Rahmatilla**
Cand. of legal scien., assoc. prof. (Uzbekistan)
- Mukhitdinova Badia**
Cand. of philol. scien., assoc. prof. (Uzbekistan)
- Ruzmanova Rokhila**
Assoc. prof., Exec. Sec. (Uzbekistan)
- Narziyeva Ma'mura**
Secretary, teacher (Uzbekistan)

SCIENTIFIC ADVISORY BOARD:

- Toshkulov Abdukodir**
Doc. of econ. scien., (Uzbekistan)
- Khalmuradov Rustam**
Doc. of technic. scien., prof. (Uzbekistan)
- Eshqobil Shukur**
Honored Worker of Culture of the Republic of Uzbekistan, poet (Uzbekistan)
- Tukhtasinov Ilkhom**
Doc. of pedag. scien. (Uzbekistan)
- Rikhsieva Gulchekhra**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Benedek Peri**
Doc. of philol. scien., prof. (Hungary)
- Kochiyev Ismat**
Publicist, member of the Writers' Union of Uzbekistan and Belarus (Uzbekistan)
- Olimov Karomatullo**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Dadaboev Khamidulla**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Aitpaeva Gulnora**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Rakhmonov Nasimxon**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Shomusarov Shorustam**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Dyu Rye Andre**
Doc. of philol. scien., prof. (France)
- Pervin Chapan**
Doc. of philol. scien., prof. (Turkey)
- Khamroev Juma**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Ibrokhimov Elchin**
Cand. of philol. scien., prof. (Azerbaijan)
- Juraev Shokirjon**
Doc. of phys.-math. scien., prof. (Uzbekistan)
- Khasanov Shavkat**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Nurullo Oltoy**
Cand. of philol. scien., (Afghanistan)
- Khallieva Gulnoz**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Alim Labib**
Doc. of philol. scien., prof. (Afghanistan)
- Nodira Afokova**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Aftondil Erkinov**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Page Maker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

ALISHER NAVOIYNING 583 YILLIK YUBILEYIGA BAG'ISHLANADI

Buyuk shoir va mutafakkir, atoqli davlat va jamoat arbobi Alisher Navoiyning bebaho ijodiy-ilmiy merosi nafaqat xalqimiz, balki jahon adabiyoti tarixida, milliy madaniyatimiz va adabiy-estetik tafakkurimiz rivojida alohida o'rin tutadi. Ulug' shoir o'zining she'riy va nasriy asarlarida yuksak umuminsoniy g'oyalarni, ona tilimizning beqiyos so'z boyligi va cheksiz ifoda imkoniyatlarini butun jozibasi va latofati bilan namoyon etib, yer yuzidagi millionlab kitobxonlar qalbidan munosib va mustahkam o'rin egalladi.

**O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Shavkat Miromonovich Mirziyoyev**

ПОСВЯЩАЕТСЯ 583 ЛЕТНОМУ ЮБИЛЕЮ АЛИШЕРА НАВОИ

Бесценное творческое и научное наследие великого поэта и мыслителя, известного государственного и общественного деятеля Алишера Навои играет важную роль в истории не только отечественной, но и мировой литературы, развитии национальной культуры и литературно-эстетического мышления. В своих лирических и прозаических произведениях великий поэт, воспевая высокие общечеловеческие идеи, демонстрировал богатый лексический запас и выразительные средства родного языка, благодаря чему занял достойное место в сердцах миллионов читателей по всему миру.

**Президент Республики Узбекистан
Шавкат Миромонович Мирзиёев**

DEDICATED TO THE 583rd ANNIVERSARY OF THE BIRTH OF ALISHER NAVOI

The invaluable creative and scientific heritage of the great poet and thinker, famous statesman and public figure Alisher Navoi has a special place not only in the history of our people, but also in the history of world literature, the development of our national culture and literary and aesthetic thinking. The great poet, in his poetic and prose works, with his whole charm and grace, has taken a worthy place in the hearts of millions of readers around the world, expressing the high universal ideas, the incomparable richness of words and the infinite possibilities of expression of our native language.

**President of the Republic of Uzbekistan
Shavkat Miromonovich Mirziyoyev**

AZIZ MUSHTARIY!

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Miromonovich Mirziyoyevning "Buyuk shoir va mutafakkir Alisher Navoiy tavalludining 580 yilligini keng nishonlash ro'g'risida"gi PQ-4865-son Qarorida "Alisher Navoiy asarlarida teran ifoda topgan milliy va umuminsoniy g'oyalarning jahon tamaddunida tutgan o'rmini hamda o'sib kelayotgan yosh avlodning intellektual salohiyatini oshirish, ular qalbida yuksak axloqiy fazilatlarini tarbiyalashdagi beqiyos ahamiyatini nazarda tutib, shuningdek, ulug' shoir va mutafakkirning adabiy-ilmiy merosini mamlakatimizda va xalqaro miqyosda yanada chuqur tadqiq qilish va keng targ'ib etish..." lozimligi alohida ta'kidlangan.

Bu filologiya ilmi va navoiyshunoslik, xususan, adabiy ta'sir, qiyosiy adabiyotshunoslik, matnshunoslik va tarjima masalalari bilan shug'ullanayotgan tadqiqotchilar zimmasiga jahonning ilg'or texnologiyalari, nazariy g'oyalarga hamohang ilmiy tadqiqotlar yaratish vazifasini yuklaydi. Olimlarimizning ilmiy salohiyati, innovatsion g'oyalarni jahonda targ'ib qilish va qo'llab-quvvatlash maqsadida xalqaro nufuzga ega ushbu jurnal ta'sis etildi.

"Alisher Navoiy" deb nomlangan ushbu jurnalda navoiyshunoslik, Navoiy adabiy merosining umumjahon tamaddunida tutgan o'rni va adabiy ta'sir masalalari bilan shug'ullanayotgan tadqiqotchilarni o'z maqolalari bilan ishtirok etishga taklif qilamiz.

TAHRIRIYAT

УВАЖАЕМЫЙ ЧИТАТЕЛЬ!

В Постановлении №ПП-4865 Президента Республики Узбекистан Шавката Миромоновича Мирзиёева "О широком праздновании 580-летия со дня рождения великого поэта и мыслителя Алишера Навои" особо отмечается "огромное значение произведений Алишера Навои, в которых нашли глубокое отражение национальные и общечеловеческие ценности, в развитии мировой культуры, их роль в повышении интеллектуального потенциала и духовно-нравственном воспитании молодого поколения, а также в целях обеспечения дальнейшего изучения и популяризации литературно-научного наследия великого поэта и мыслителя..."

Это ставит задачи перед филологами, навоиоведами, исследователями литературного влияния, сравнительного литературоведения, текстологии и вопросов перевода создания научных исследований, соответствующих передовым мировым технологиям и теоретическим идеям. В целях пропаганды и продвижения научного потенциала и инновационных идей наших ученых учреждён данный международный журнал.

Приглашаем публиковать свои статьи в нашем журнале "Алишер Навои" отечественных и зарубежных исследователей, занимающихся изучением жизни и творчества Алишера Навои, его роли в мировой литературе, проблемами литературного влияния и сравнительной поэтикой.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИИ

DEAR READER!

Resolution of the President of the Republic of Uzbekistan Shavkat Miromonovich Mirziyoyev "On the celebration of the 580th anniversary of the great poet and thinker Alisher Navoi" No PP-4865 given the invaluable role of cultivating high moral qualities in their hearts, as well as the need to further study and widely promote the literary and scientific heritage of the great poet and thinker in our country and internationally..."

This puts the task of researchers in the field of philology and Navoi studies, in particular, literary influence, comparative literature, textual studies and translation, in creating scientific research in harmony with the world's advanced technologies and theoretical ideas. This internationally renowned journal was established to promote and support the scientific potential and innovative ideas of our scientists around the world.

In this magazine, called "Alisher Navoi", we invite researchers who are interested in Navoi studies, the role of Navoi's literary heritage in world civilization and literary influence to participate with their articles.

EDITORIAL

MUNDARIJA | СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

NAVOIY NASRI VA NAZMI NAFOSATI

- 1. Sharustam SHAMUSAROV, Muslimabonu TURSUNALIYEVA**
NAVOIY VA OGAPIY G‘AZALLARIDA HAMD TURLARI BERILISHINING QIYOSI.....10
- 2. Maftuna TURDIYEVA**
ALISHER NAVOIYNING “LAYLI VA MAJNUN” DOSTONIDA MOTIVLARNING O‘RNI...15
- 3. Zarina RAHMONOVA**
NAVOIY G‘AZALLARIDA DIALOG HODISASI.....21

ILM, OLAM VA OLIM

- 4. Maqsud ASADOV**
ADABIY TURIZM – ABADIY TURIZM ASOSI26
- 5. Iroda PARDAYEVA**
ALISHER NAVOIY IJODIDA AMIR TEMUR VA TEMURIYLAR TASVIRI.....31
- 6. Sagina HAQBERDIYEVA**
ABADIY MEROS VA ZAMONAVIY DIZAYN UCHRASHUVI: “SAB’AI SAYYOR”
TASVIRLARI ORQALI INTERYER SAN’ATI.....37
- 7. Nadim Muhammad HUMAYUN**
ALISHER NAVOIYNING “HAYRATUL-ABROR” DOSTONIDAGI “HAMMOM TASVIRI”
MINIATYURASINING TAHLILI43

NAVOIY VA ADABIY TA’SIR MASALALARI

- 8. Maftuna OCHILOVA**
NAVOIY VA YUNUS EMRE, AHMAD YASSAVIY, NESIMIY IJODLARI: G‘OYAVIY-
BADIY YAQINLIK.49
- 9. Faridaxon KARIMOVA**
XORAZM ADABIY MUHITIDA DEBOCHANAVISLIK: AN’ANA VA O‘ZIGA
XOSLIK.....56

TAQRIZ, TAHLIL VA TARJIMA

- 10. Dilorom SALOHIY**
ALISHER NAVOIY ENSIKLOPEDIYASI.....63
- 11. Roxila RUZMANOVA**
TILSHUNOS OLIM, TARJIMON MIRZAYEV IBODULLA KAMOLOVICHNING “TAHLILY
O‘QISH” NOMLI DARSLIGI.....68
- 12. Ibodullo MIRZAYEV**
ALISHER NAVOIY VA KOMRON MIRZO G‘AZALLARI TARJIMASI.....71

ASLIYAT UMMONI

- 13. Ibodullo MIRZAYEV**
MIRZO MUHAMMAD MEHDIXONNING “SANGLOX” ASARI (tadqiq, tafsir, tarjima va
transkripsiya).....75

NAVOIY VA TILSHUNOSLIK MASALALARI

14. Maftuna UBAYDULLAYEVA

ALISHER NAVOIY ASARLARIDA NUTQ MADANIYATIGA OID TERMINLARNING
TAHLILI.....84

MA'RIFAT YOG'DUSI

15. Alisher RAZZOQOV

NAVOIY IJODIY TAFAKKURIDA VAHDAT UL-VUJUD FALSAFASINING O'RNI HAQIDA
AYRIM MULOHAZALAR.....90

RETRO

16. G'aybulloh AS-SALOM. *Nashrga tayyorlovchi: PhD A.MAVLONOV*

ZOTI BOBARAKOT.....98

17. S.E. Malov

THE WORLD OF ALISHER NAVOI IN THE HISTORY OF TURKIC LITERATURES AND THE
LANGUAGES OF MIDDLE AND CENTRAL ASIA.....105

MA'RIFAT YOG'DUSI

Alisher RAZZOQOV

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat

O'zbek tili va adabiyoti universiteti doktoranti

E-mail: alisherrazzoqov@mail.ru

NAVOIY IJODIY TAFAKKURIDA VAHDAT UL-VUJUD FALSAFASINING O'RNI HAQIDA AYRIM MULOHAZALAR

For citation: Alisher Razzoqov. SOME REFLECTIONS ON THE ROLE OF THE PHILOSOPHY OF WAHDAT AL-WUJUD IN NAVOI'S CREATIVE THINKING. *Alisher Navoi*. 2025, vol. 5, issue 1, pp. 90-97.

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.16933733>

ANNOTATSIYA

Mazkur maqolada Sharq islom tasavvufining o'zak masalalaridan biri hisoblangan vahdat ul-vujud ta'limotining Alisher Navoiy ijodini o'rganishdagi ahamiyati, metodologik asos sifatidagi o'rni tadqiq qilingan. Maqoladagi asosiy mavzuga kirishdan avval vahdat ul-vujud falsafasining tarixi, mohiyati, Islom tafakkuridagi o'rni tarixiy, ilmiy manbalar asosida yoritilgan. Aksariyat sharqshunos, faylasuf olimlarning vahdat ul-vujud va panteizmga mohiyatan bir hodisa sifatida qarashlarining yanglish ekani ilgari surilgan. Naqshbandiya tariqatining vahdat ul-vujud falsafasiga munosabati yoritilgan. Shundan so'ng Alisher Navoiyning bu falsafaga yondashuvi, o'ziga xos qarashlari, talqinlari uning o'z asarlari orqali tahlil qilingan. Maqoladan chiqarilgan asosiy xulosa shuki, Navoiy ijodiy-falsafiy tafakkurining asoslaridan biri panteizm emas, balki naqshbandiya tariqati qarashlari asosida qayta ishlangan vahdat ul-vujud ta'limotidir va shoirning tasavvufiy qarashlari, obrazlari mohiyatini anglashda metodologik asos sifatida bu ta'limotning o'rni kattadir.

Kalit so'zlar: tasavvuf, vahdat ul-vujud, tavhid, panteizm, Alisher Navoiy, badiiy ijod, metodologik asos.

Алишер РАЗЗОКОВ

Доктор философии (PhD) по филологии

Докторант Ташкентского государственного
университета узбекского языка и литературы

имени Алишера Навои

E-mail: alisherrazzoqov@mail.ru

НЕКОТОРЫЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ О МЕСТЕ ФИЛОСОФИИ ВАХДАТ УЛЬ-ВУДЖУД В ТВОРЧЕСКОМ МЫШЛЕНИИ НАВОИ

АННОТАЦИЯ

В данной статье исследуется значение учения вахдат ал-вуджуд (единство бытия) как методологической основы для изучения творчества Алишера Навои, являющегося одной из ключевых проблем восточного исламского суфизма. Перед рассмотрением основной темы в статье освещаются история, сущность и роль философии вахдат ал-вуджуд в исламской мысли на основе исторических и научных источников. Утверждается, что подход большинства востоковедов и философов, рассматривающих вахдат ал-вуджуд и пантеизм как сущностно тождественные явления, является ошибочным. Также анализируется отношение тариката Накшбандийя к данной философии. Далее исследуется подход Навои к этой философии, его уникальные взгляды и интерпретации, отраженные в его произведениях. Основным выводом статьи заключается в том, что фундамент творческо-философской мысли Навои составляет не пантеизм, а переосмысленное в рамках накшбандийских идей учение вахдат ал-вуджуд. Это учение служит методологической основой для понимания сущности суфийских воззрений и образов поэта.

Ключевые слова: суфизм, вахдат ал-вуджуд, таухид, пантеизм, Алишер Навои, художественное творчество, методологическая основа.

Alisher RAZZOQOV

Doctor of Philosophy in Philology (PhD)

Doctoral Student at Alisher Navoi Tashkent

State University of Uzbek Language and Literature

E-mail: alisherrazzoqov@mail.ru

SOME REFLECTIONS ON THE ROLE OF THE PHILOSOPHY OF WAHDAT AL-WUJUD IN NAVOI'S CREATIVE THINKING

ANNOTATION

In this article, the significance of the doctrine of unity, which is considered one of the core issues of Eastern Islamic mysticism, in the study of Alisher Navoi's work, and its role as a methodological basis are researched. Before entering the main topic of the article, the history, essence, and place of the philosophy of wahdat ul-wujud, its place in Islamic thought, are covered based on historical and scientific sources. It has been suggested that most orientalists and philosophers view unity and pantheism as essentially a phenomenon. The attitude of the Naqshbandi sect to the philosophy of wahdat ul-wujud is highlighted. After that, Alisher Navoi's approach to this philosophy, his unique views and interpretations were analyzed through his own works. The main conclusion drawn from the article is that one of the foundations of Navoi's creative-philosophical thinking is not pantheism, but the doctrine of wahdat ul-wujud reworked on the basis of the views of the Naqshbandi sect, and this doctrine has a great place as a methodological basis for understanding the essence of the poet's mystical views and images.

Key words: Sufism, wahdat ul-wujud, monotheism, pantheism, Alisher Navoi, artistic creation, methodological framework.

Kirish. Ma'lumki, har bir davr va mintaqada adabiyoti o'sha zamon hamda joyning tarixi, e'tiqodi, falsafasi, ijtimoiy-ma'naviy hayoti, shuning adabiy an'analari bilan uzviy bog'liq ravishda rivojlanadi. Biror mintaqada adabiyotini o'rganish metodologiyasini belgilashda bu omillarni, albatta, hisobga olish kerak. Ushbu maqolamizda so'z yuritmoqchi bo'lgan Alisher Navoiy ijodi esa Sharq musulmon mintaqasiga mansub bo'lib, shoirning badiiy tafakkuri tom ma'nodagi Islom dini, uning zamiridagi tasavvuf ta'limoti ta'sirida rivojlangan. Shuning uchun Navoiy ijodining tadqiq metodini eng avvalo mana shu omillardan, qolaversa, shoir asarlarinig o'zidan qidirish va shu asosda uni tadqiqotga jalb qilish maqsadga muvofiq edi. Adabiyotshunos M.Imomnazarov to'g'ri ta'kidlaganidek, "Aslida biz yechishga qiynalayotgan muammo ajdodlarimiz tomonidan allaqachon hal qilingan. Bu ilm va imon birligi, aniqrog'i, aqliy va naqliy bilimlar uyg'unligi, ya'ni ilohiy kitoblar va ajdodlarmiz merosida bayon qilingan, tarixiy tajribaga asoslangan bilimlar bilan rasional

(mantiqiy) tafakkurga asoslangan xulosalarning o‘zaro muvofiqligidir. Bu metodologik asos Qur’oni karim va Hadisi shariflardan sarchashma olib... Alisher Navoiy singari mutafakkir ijodkorlar asarlarida yuksak badiiy tafakkur bilan mukammallashtirilgan” [Имомназаров, 2019: 19]. Olim ta’kidlagan, Qur’on va Hadisdan sarchashma olib rivojlangan metodologik asoslardan biri ham, hech shubhasiz, tasavvuf ta’limoti va falsafasidir.

Bahs. Aslida ushbu maqolamizning yozilishiga adabiyotshunos olim A.Eshonboboyevning “O‘zbek tili va adabiyoti” jurnalining 2014-yil 1-sonida e’lon qilingan “Vahdat ul-vujud va Navoiy dunyoqarashi” nomli maqolasi turtki bergan edi. Ammo yozilajak maqolamizning g‘oyasi pishib yetilishiga bir necha yillar kerak bo‘ldi. Chunki ilm bir joyda qotib qolgan hodisa emas, tajribalar, izlanishlar asosida chiqarilgan xulosalar ba’zan o‘zgarib ham turishi mumkin. A.Eshonboboyev yuqoridagi aytilgan maqolasida vahdat ul-vujud va panteizm mohiyatan bir hodisa deb hisoblab, “Navoiy falsafiy qarashlarining asosini pantezim tashkil etadi” degan fikrni tub mohiyatda to‘g‘ri deb hisoblaymiz va buni imkoniyat darajasida ko‘rib chiqdik”, [Эшонбобоев, 2014: 48] deydi. Ammo maqolani o‘qish asnosida, uning ANNOTATSIYAsida ham “shoirning ushbu falsafiy yo‘nalishga munosabati, o‘ziga xos jihatlari aniqlangan”i alohida ta’kidlanganiga qaramay, amalda Navoiyning panteizmdan ta’sirlangan birorta asari, she’ri, hatto biror baytining ham tahliliga ko‘zimiz tushmadi. Shuningdek, maqola yakunida “shoir dunyoqarashi xususida so‘z yuritganda, eng avvalo, tarixiylik prinsipiga tayanib, salaflarning ishlariga suyanib va, ayni paytda, ularga tanqidiy yondashib, kutilgan natijaga erishish mumkin” [Эшонбобоев, 2014: 49] deb xulosa qilingan bo‘lsa ham, masalaga Navoiy davri tarixi va tasavvufiy qarashlari asosida baho berilmagan.

Tarixiy-falsafiy asoslar. Alisher Navoiy ijodining vahdat ul-vujuddanmi yoki panteizmdan ilhomlanganmi, degan muammoni yechishdan avval bu ikki nazariya o‘rtasidagi farqlarni oydinlashtirish maqsadga muvofiqdir. Shuni alohida ta’kidlash kerakki, tasavvuf tarixida vahdat ul-vujud ta’limotining ko‘plab e’tiroz, tanqidlarga uchrashi ham uning aynan pantezim bilan bir tushuncha deb o‘ylash, bu nazariya mohiyatini to‘g‘ri anglamaslikdan kelib chiqqan. Aslida “Panteistik talqinga ko‘ra, Alloh bilan olam bir narsadir. Alloh mavjud bo‘lgan narsalarning barchasidan iboratdir. Tabiatni bir xayol sohibi, bir vahdat deb tasavvur qilib, unga ibodat qiladilar. Gegel, Didro, Spinoza, Dekart, stoizizm va iskandariya maktabi faylasuflari umumiy ma’noda panteistlardir. Bu ikki qarash (vahdat ul-vujud va panteizm – A.R.) ikki stakanga solingan dengiz va buloq suvlariga o‘xshaydi. Uzoqdan qaragan odam bularning qaysi biri dengiz, qaysi biri buloq suvi ekanini farqlay olmaydi. Bularning farqini faqatgina totib ko‘rib bilish mumkin” [Yilmaz, 2004: 297 – 298].

Panteizmdan farqli ravishda Ibn al-Arabiy va uning izdoshlari talqin etadigan Vahdat ul-vujud falsafasi olamdagi barcha mavjudotlar – moddiy va nomoddiy, jonli va jonsiz ashyolar birlashib, butun bir Mutlaq Vujudni tashkil etadi, degan fikrga asoslangan ta’limot emas. Aksincha, Vahdat ul-vujud ta’limoti Borliq yagona mavjudlikdan iborat, bu yakka-yagona mavjudlik Allohdir, degan fikrga asoslangan. Ya’ni bu ta’limotning negizida shirk yoki dahriylik emas, balki Tavhid g‘oyasining eng oliy namunasi yotadi [Холмўминов, 2020: 69]. Chunki Alloh yakaligining ifodasi bo‘lgan tavhid g‘oyasi Islom tafakkurining ilk tamoyili va Ibn Arabiy asarlariga yo‘l ko‘rsatadigan mavzudir [Chittick, 2023: 55].

Turk tasavvufshunos olimi Hasan Komil Yilmaz bu ikki ta’limotning asosiy farqlarini quyidagicha ko‘rsatadi:

a) Vahdat ul-vujud payg‘ambarlar va ularning vorisi bo‘lgan valiylarning Kitob va sunnatga asoslangan mukoshafalarining mahsulidir. Pantezim esa sezgi organlari va aqlning mahsulidir.

b) Tasavvuf ahli islom aqidalarini qabul qilishda ittifoq (birdamlik)dadirlar. Vahdat ul-vujud ta’limotini ham bu aqidaga uyg‘un tarzda qabul etganlar. Shuning uchun vahdat ul-vujudni e’tirof etgan so‘fiylar farqli nazariyalarga tobe guruhlar emasdi. Panteistlar esa bir-biridan farqli qarashlarga egadir.

c) Vahdat ul-vujud e’tiqodiga ko‘ra, inson o‘z zotiy iste’dodiga ko‘ra fe’llarini boshqaradi va shu sababli mas’uldir. Fe’lning yaratuvchisi esa Alloh taolodir. Panteizmda hamma narsa Haqning fe’llari hisoblangani uchun savob va gunoh, ibodat va qabohat tengdir.

d) Vahdat ul-vujudning eng qiyin darajadagi nozik ma'nolarini zavq, vijdon va ruhiy tajriba yo'li bilan anglamoq uchun buning oyat va hadislar bilan avliyolardagi laduniy ilmning mohiyati ekaniga ishonish va buni yuzaga chiqarish uchun bir murshidi komilning tarbiyasi ostida jam va fano holiga erishmoq lozimdir. Holbuki panteistlarning tushuncha va ixtiloflarini anglamoq uchun tabiiy zakovatning o'zi kifoyadir.

e) Vahdat ul-vujud mushohadasiga erishganlar taayunot va ashyoning mohiyati Haq ekanini so'zlaydilar, faqat taayunot va ashyoning o'zini bizzot Haq demaydilar. "Haq – Haqdir, ashyo ham o'z zoti bilan ashyodir" deydilar. Panteistlar esa ashyoning taayunlari va zotlarini ham Haq ekaniga ishonadilar. [Yilmaz, 2004: 299 – 300]. Bu ikki g'oya o'rtasidagi farqni lo'nda ta'rif bilan anglatilganda, vahdat ul-vujud maktabi mosivallohni (Allohdan boshqa har narsani) Haqqa tobe qilar ekan, panteizm oqimi esa Haqni mosivallohga tobe' qilmoqdir [Kılıç, 2022: 321]. Zohiriy olimlar, hatto ba'zi so'fiylarni ham xavotirga solgan, e'tiroz va tanqidlariga sabab bo'lgan masala ham aynan shu nuqtadan – vahdat ul-vujudni panteizm deb talqin qilish, buni Haq taolo vujudi bilan borliq vujudining birlashuvi – ittihad va hulul deb o'ylashdan boshlangan. Ibn Arabiyning "Risolai ahadiya" asarini sharhlagan Ahmad al-Arvodiy shunday yozadi: "Hazrati Shayx (Ibn Arabiy – A.R.) quddusi sirruhuning so'zlaridan mumkinot Haq taoloning vujudi ekani yoki Haqning mumkinotga hululini yohud mumkinotning Haqqa hululini anglagan kishining fahmi yo'qdir. Zero Janobi Shayxi Akbar ushbu so'zlari bilan buni inkor qilgan: "Haq senda doxil emasdir va sen Unda doxil emassan va Haq sendan xorij emasdir va sen Haqdan xorij emassan". (Ya'ni bu) Haq hulul surati bilan senga doxil emasdir va sen hulul surati bilan unga doxil emassan va Haq U bilan bo'lgan vujudning sababli sendan xorij emas va sen U bilan qiyoming sababli Haqdan xorij emassan, demakdir" [el-Ervadi, 2022: 89].

Vahdat ul-vujud falsafasidagi olimlarni tashvishga solgan yana bir masala – "vujud" so'ziga kelsak, Ibn al-Arabiyda bu so'z faqat "borliq" ma'nosini anglatmaydi, balki Parvardigorning o'zi yoki xalq qilgan olam orqali Uni topmoq, Uning jamolini mushohada etmoq, kashf qilmoq ma'nosini bildiradi. Qolaversa, vujud so'zining o'zagi "vajada" fe'lining asosiy ma'nosi "topmoq"dir [Давлатов, 2008: 41].

Bu tafovutlardan ma'lum bo'ladi, vahdat ul-vujud o'z mohiyatiga ko'ra har tomonlama Qur'on va hadisga asoslangan tavhid g'oyasining falsafiy ko'rinishidir. Uni tashqi ko'rinishiga qarab boshqa e'tiqoddagi falsafalarga o'xshatish aslo o'zini oqlamaydi. Zero, "...tasavvufni botil e'tiqodlarga o'xshatish va qiyoslash xato bo'ladi. Katta bir haqsizlik sanaladi" [Жазарий, 2004: 76]. Ba'zi tadqiqotlarda tasavvuf ta'limotining rivojida qadimgi hind, yunon falsafasi va islomiyatdan oldingi diniy ta'limotlarning ham ta'siri va ular bilan tasavvufiy g'oyalar o'rtasidagi mushtarakliklar mavjudligi isbotlashga harakat qilinadi. Tasavvufga bu kabi yondashuv, asosan, islomiy tasavvufiy hayotda yashamagan, bu mavzuga chetdan turib munosabat bildiradigan ayrim g'arb sharqshunoslarining ta'sirida paydo bo'lgan.

Vahdat ul-vujud haqidagi bu mulohazalar, asosan, tasavvufning oriflik davridagi umumnazariy maslalariga doirdir. Markaziy Osiyo mintaqalarida keng tarqalgan naqshbandiya tariqatida bu nazariyaga qanday munosabatda bo'lindi, degan masalaga keladigan bo'lsak, aytish joizki, bu tariqat boshqalarga nisbatan Islom aqidasi, shariatiga, payg'ambar alayhissalom sunnatlariga har jihatdan uyg'un bo'lishga alohida e'tibor qaratgandir. Bu haqida tariqat asoschisi Xoja Bahouddin Naqshband tilidan shunday deyiladi: "Bizning tariqimiz urvatu-l-vusqo (kuchli tutqich)dir, hazrati risolat sollallohi alayhi vasallamga tobelik etagiga panja urish va sahobai kiromlarga, ularning barchasidan Alloh rozi bo'lsin, iqtido qilishdir. Bizning bu tariqatimizda oz amalda ham katta (ma'naviy) fathlar bor, ammo sunnatga ergashish ulug' ishdir" [Jomiy, 1858: 433]. Shuning uchun ham vahdat ul-vujud falsafasi naqshbandiya tariqati namoyondalari tomonidan qanday bo'lsa, o'shanday qabul qilingan, deb bo'lmaydi. Naqshbandiylarni ushbu ta'limotning ayrim jihatlariga qiziqtirgan. To'g'rirog'i, ularning diniy-mazhabiy, g'oyaviy-falsafiy qarashlariga mos kelishi mumkin bo'lgan jihatlari iqtibos qilingan [Холмұминов, 2020: 285 – 286].

Naqshbandiya tariqatida Ibn Al-Arabiy asarlari va vahdat ul-vujud falsafasiga qiziqish Bahouddin Naqshbandning shogirdlaridan biri Xoja Muhammad Porso nomi bilan bog'liq. Tariqatga nomi berilgan Bahouddin Naqshbandning Ibn al-Arabiy qarashlaridan to'g'ridan to'g'ri ta'sirlangani haqida aniq ma'lumotlar uchramaydi. Ammo uning eng yaqin muridlaridan Xoja Muhammad Porso

Ibn Arabiyning jo‘shqin va mashhur muxlisi edi [Algar, 2019: 162]. Umuman olganda, tasavvufga doir sermahsul ta’lifotlari bilan Xoja Muhammad Porso bu tariqat ulug‘lari orasida alohida ajralib turadi. Uning Ibn Arabiy asarlari va qarashlariga bo‘lgan yuksak ehtiromi farzandi Xoja Abu Nasr Muhammadning quyidagi so‘zlaridan ham bilinadi: “Bir kuni ularning sharaflari majlislarida Muhyiddin ibn Arabiy qoddasolohu taolo sirruhu va asarlari haqida so‘z borardi. Otolari (Xoja Muhammad Porso – A.R.)dan shunday naql qildilarki, “Fusus” jondir va “Futuhot” esa – dil. Kimki “Fusus”ni yaxshi anglasa, unda hazrati risolat sollallohi alayhi vasallamga tobelik istagi yanada kuchayadi” [Jomiy, 1858: 453 – 454].

Navoiy va vahdat ul-vujud falsafasi. Alisher Navoiy tasavvufga doir eng muhim, fundamental manbalar bilan yaqindan tanish bo‘lgani shubhasizdir, ammo uni vahdat ul-vujud ta’limoti bilan bog‘laydigan eng muhim halqa, ustoz Abdurahmon Jomiydir. Bu zot o‘sha davrdagi Xuroson naqshbandiya tariqatining asosiy yetakchisi bo‘lishi bilan birga xuddi Xoja Muhammad Porso singari u ham Ibn Arabiy ta’limotining muxlisi edi. Dastlab bu falsafaga Jomiy ham biroz shubhalanib qaragan. Bir gal muridi Abdulg‘afur Loriyga ilk kezlarda vahdat ul-vujud bilan bog‘liq shubhalari bo‘lganligi, Xoja Muhammad Porsoning asarlarini o‘rganib, xotirjam bo‘lganini shunday bayon qilgan: “Shundan so‘ng zehnim butun shubhalardan, xavotirlardan xalos bo‘ldi va bu ta’limotni o‘ziga jo qilishga taraddudlanmadi” [Algar, 2019: 174]. Abdulg‘afur Loriyning yozishicha, Jomiy: “Agar bu eshik men uchun ochiladigan bo‘lsa, bu jamoatning (Ibn Arabiy maktabiga bog‘liq so‘fiylarning) nazarda tutgan tushunchalarni har kim anglay oladigan bir tilda ifodalayman” deb ahd qiladi va bundan keyingi asarlarini shu ahdiga uyg‘un o‘laroq qalamga oladi [Algar, 2019: 193]. Haqiqatan ham, Navoiy “Xamsat ul-mutahayyirin” asarining uchinchi maqolatida sanab o‘tgan Jomiy qalamiga mansub ilmiy va adabiy asarlarning aksariyati hamda xotima qismidagi ro‘yxati keltirilgan Jomiy rahbarligi ostida o‘zining o‘qib-o‘rgangan asarlari bevosita yoki bilvosita Ibn Arabiy va vahdat ul-vujud ta’limotiga bag‘ishlangan. Abdurahmon Jomiyning “Ashi’atu-l-lamaot” hamda Ibn al-Arabiyning “Naqshu-l-fusus” asariga yozgan “Naqdu-n-nusus” nomli sharhi, mazkur allomaning “Fususu-l-hikam” asariga yozgan “Naqdu-l-fusus” nomli sharhi va boshqa asarlar buyuk shoirning mutasvif sifatidagi kamolotiga xizmat qilgan, ijodiy yuksalishida manba vazifasini o‘tagan [Жабборов, 2021: 22]. Navoiy bir g‘azalida bu mavzuga oshno bo‘lishida Jomiyning o‘rni borligiga ishora qilib shunday yozgan edi:

Navoiy fardu behush o‘lg‘anin demang qachondindur,

Hamondinkim, ani mast etdi vahdat jomidin Jomiy [Навоий (с), 2011: 655].

Jomiyning vahdat ul-vujudga doir qarashlariga misol tariqasida uning “Lavoyih” asaridan birgina misolni keltiramiz. Abdurahmon Jomiy “vujud” istilohining faylasuflar va oriflar nazarda tutgan ikki xil ma’nosi borligini ta’kidlab, so‘fiylar nazarda tutgan ikkinchi ma’nosi haqida shunday deydi: “vujud” deganda mavjudligi o‘z zotidan bo‘lgan va boshqa butun borliqlarning ham Uning bilan bor bo‘lishi haqiqati nazarda tutiladi. Haqiqatan ham, tashqarida Undan boshqa mavjud yo‘qdir va boshqa mavjudotlar soya kabi Unga tobe va U bilan qoimdirilar. Ulug‘ va komil oriflarning, yaqin ahlining tajribasi bunga shohiddir. Hazrati Haq taboraka va taolo uchun “vujud” kalimasining qo‘llanilishi mana shu ikkinchi tushunchaga ko‘radir” [Jomiy, 1331: 54 – 56]. Jomiy bu qarashlarini risolasida ruboiylar, masnaviylar shaklidagi she’riy parchalar bilan to‘ldirib boradi.

Navoiy asarlarini mutolaa qilar ekanmiz, vahdat ul-vujud mavzusi nafaqat ustoz Abdurahmon Jomiy bilan bo‘lgan ilmiy, adabiy aloqalarda, balki o‘zi faol qatnashadigan adabiy doiralarda va fikr almashadigan boshqa insonlar o‘rtasida ham ijobiy munosabatda bo‘linganiga guvoh bo‘lamiz. Masalan, “Holoti Sayyid Hasan Ardasher” asarida Mavlono Muqimiy qalamiga mansub, vahdat ul-vujud g‘oyasi yaqqol ko‘rinib turgan ushbu baytiga Sayyid Hasan Ardasherining “mu’taqid”, ya’ni e’tiqod qiluvchi, ixlosli ekanini yozadi:

Sensen asli vujudi har mavjud,

Sendin o‘zga vujudga ne vujud [Навоий (f), 2011: 9]

Shu asnoda Navoiy ham vahdat ul-vujud falsafasiga oshno bo‘lib, bu ta’limot zamiridagi ko‘plab irfoniy g‘oyalar uni befarq qoldirmaydi, bu mavzu shoirning deyarli barcha asarlari mazmun-mohiyatiga singdirib yuborilgan. Navoiy bu falsafani yetarli darajada yumshatib, tasavvufdagi bu ta’limotni ahli sunnat qarashlariga yaqinlashtirishga intilgan” [Levend, 1965: 238]. Chunki tarixiy

manbalarning guvohlik berishicha, Navoiy har qancha ijodkor bo‘lsa bo‘lsin, ammo islomiy e‘tiqod va ibodatlar masalasida zarracha og‘ishmaslikka jiddiy e‘tibor qaratgan. Shoir bu ta‘limot haqida qaysi asarida so‘z yuritmasin, uning albatta islomiy anglamlarini nazarda tutgan.

Navoiy “Munojot” asarining boshlanishida Haq taoloni ulug‘lar ekan, vahdat ul-vujud g‘oyasiga uyg‘un tarzda Allohdan o‘zgalarga vujud nisbatini berish, ya‘ni ularni vujud deb atash, garchi ular ko‘rinib turgan bo‘lsa ham, bo‘hton va tuhmatdir, vujud va mavjudlikdan maqsad faqat Udir, mazmunidagi so‘zlarni bitadi: “Subhonolloh, ne kibriyovu azamatdurkim, sendin o‘zgaga vujud itloqi bo‘hton va tuhmatdur. Zoting – qayyumi barhaq, vujudung boqiyi mutlaq. Sendin o‘zga mavjud ko‘runganlar namudi benamud, balki nobudu nomavjud, vujud va mavjuddin sen maqsud. Taolo sha’nuka va amma ehsonuka va lo iloha g‘ayruka. Yo vadud va Ma‘budi vojib ul-vujud” [Навоий (f), 2011: 614]. Boshqaning borligi sababli va bor etishi sababli bor bo‘lganlarga haqiqiy ma’noda “bor” deyilmasligini ilgari surgan Ibn Arabiy haqiqiy Vujudning bir ekanligini va g‘ayrning esa u Vujudning faqatgina soyalari ekanligini so‘zlaydi [Kılıç, 2022:168]. Bu fikrlar uning “Mahbub ul-qulub” asarida ham o‘z aksini topadi: “Vujudi mulohazasida ofarinish vujudi nomavjud, zoti mutolaasida avvalin va oxirin budi nobud” [Навоий (e), 2011: 450]. Shoir g‘azallarida vahdat ul-vujud falsafasi she‘riy san‘atlar bilan uyg‘unlikda talqin qilingan. Jumladan, “G‘aroyib us-sig‘ar” devonida kelgan quyidagi baytlarda quyosh bo‘lmagunicha zarraning vujudi namoyon bo‘lmaganidek, Sening vujuding tufayli xalq mavjud bo‘ldi, deydi:

Zihe kamol ila kavnayn naqshig‘a naqqosh,

Mukavvanot vujudin vujudung aylab fosh.

Vujudung ayladi mavjud ulusnikim, bo‘lmas

Vujud zarrag‘a mavjud bo‘lmag‘uncha quyosh [Навоий (a), 2011: 263].

E‘tibor berilsa, Navoiy bu she‘rida quyosh va zarra tamsilini bejiz qo‘llamagan. Chunki vahdat ul-vujud ta‘limotiga ko‘ra, vujud sof nurdir, chunki nur o‘z holicha ko‘rinadigan va boshqani ham ko‘rsatadigandir. Bu holda butun ashyolar U bilan idrok etiladi. Ko‘rinmaydiganlarning samolarini, ruhlari va yer yuzi jismlarini yoritadigandir, chunki ular U bilan bor bo‘ladilar va ayonlashadilar. Barcha ruhoniylar va jismoniy nurlarning manbasi (U)dir [Kayseri, 2023: 97].

Vahdat ul-vujud g‘oyasini quyosh va zarra tamsillari orqali talqin qilish usulini Navoiy “Navodir ush-shabob” devonida ham takroran qo‘llaydi:

Vujudung ayladi kavnu makon vujudin fosh,

Hamul sifatki quyosh qildi zarrani mashhur [Навоий (b), 2011: 137].

Quyidagi baytda esa shu tamsilni yana qo‘llar ekan, olamdagi nur va yorug‘liq Haq taolo “yuzi”ning ko‘zgidan ekanligini ta‘kidlaydi:

Yuzung ko‘zgidin olamda yuz nuru safo paydo,

Quyosh andin aningdekkim quyoshdin zarra nopaydo [Навоий (b), 2011: 8].

Navoiy bu usul va qarashni ustoz Abdurahmon Jomiydan o‘zlashtirgani shubhasizdir. Chunki Jomiy ham vahdat ul-vujud ta‘limotiga o‘ziga xos sharh tarzida yozgan “Sharhi ruboiyot” asarida borliqning zuhuri nur tufayli, degan mazmundagi ruboiyni keltirgan:

Hastiy, ki ba zoti xud huvaydost chu nur,

Zarroti mukavvanot az o‘yoft zuhur.

Har chiz, ki az furo‘g‘i o‘aftad dur,

Dar zulmati nestiy bimonad mastur [Ҷомӣ, 1990: 275]

(Borliq xuddi o‘z zotiga ko‘ra xuddi nur kabi zohirdir, ikki olam zarralari u tufayli mavjuddir.

Har narsaki Uning nuridan uzoqda qolsa, yo‘qlik zulmatida yashirinishga mahkumdir).

Bu o‘rinda Jomiy, Navoiydan farqli ravishda “vujud” so‘zining o‘rniga borliq (hastā) so‘zini ishlatadi. Olamning zuhurida nurning o‘rni haqidagi qarashda ikki ijodkor ham yakdildir. Aslida bu she‘rlardagi “nur” ramzi Jomiy va Navoiylarning badiiy topilmalari emas, bu ham vahdat ul-vujudan ko‘chgan bir istilohdir. Borliqlarning zuhuriga, undagi harakat, hodisa, garmoniya – uyg‘unlikka sabab bo‘ladigan Haq taoloning tajallisi ham aynan “nur” istilohi bilan birga qo‘llaniladi: “...tajalli nurlari hamisha zohirdir. Dil va jonu tan hayoti o‘sha nur bilan bog‘liq. Agar (hatto) mavjudotlar zohirdan (o‘sha) benihoya nurlar partavining bitta yarqirashi to‘xtasa, barchasidan asar ham qolmaydi. Aqldagi donolik undan, dildagi tashnalik o‘shal iroda nurlaridan bir partav. Qo‘ldagi

qudrat, oyoqdagi ravonlik, ko‘zdagi ko‘ruvchanlik va quloqdagi eshituvchanlik o‘shal tajalliy ta‘siriz mahol... hamma U bilan hamma, Usiz hamma hechdir” [Хожа Убайдуллоҳ Аҳроф, 2004: 56].

Ma‘lumki, Alloh taoloning go‘zal ismlaridan biri bo‘lgan “An-Nur” G‘azzoliyning talqiniga ko‘ra “U shunday bir zohir Zotning sifatidurkim, boshqa hamma zohirlar Uning sababidan mavjuddirlar. Albatta, o‘z-o‘zidan zohir bo‘luvchi boshqalarni zohir qiluvchi bo‘ladi va nur deb ataladi” [Ғаззалий, 2017: 146]. Qur‘ondagi 24-sura ham shu nom bilan ataladi va uning 35-oyatida: “Alloh osmonlar va Yerning nuridir...” deya marhamat etiladi. Ya‘ni Alloh taolo osmonlar va Yerning borligiga sababchi bo‘lgan, ayon etadigan Zot. Bu oyatni mufassir olimlar “Alloh osmonlar va yerni munavvar qilguvchidir”, deb tushuntirganlar. Yana boshqalari, Alloh taolo osmonlar va yerni, ya‘ni borliqni o‘z nuridan yaratgandir, degan ma‘noda tafsir qilganlar” [Шайх Муҳаммад Содик Муҳаммад Юсуф, 2019: 160]. Boshqa tafsirlarda yozilishicha, mazkur oyatdagi “Nur” Asmoi-Husnadandir. Shu sabab nur Allohga majoziy ma‘noda emas, balki asl ma‘noda nisbat beriladi. Bunga ko‘ra oyatdagi “Nur” “nurlantiruvchi” ma‘nosidadir. Alloh O‘z borlig‘ining nuri bilan narsalarni lutfi ila yo‘qdan bor qilgandir [Ismail Hakki Bursevi, 2012: 518 – 519]. “An-Nur” ismining ma‘nosi, shu nomdagi suraning tafsirlari vahdat ul-vujud falsafasining islomiy manbalar bilan naqadar uzviy bog‘likligini ko‘rsatadi. Navoiyning ushbu baytlarida bu istiloh ham asmoi husna, ham oyat mazmuni va vahdat ul-vujud g‘oyasi uyg‘un holda talqin etilgan.

Sensen ul mehri beadilu bebadal
Kim, sanga matla’ o‘ldi subhi azal.
Chunki ul subh nurung etti zuhur,
Uylakim, tiyra shom jabhai hur.
Harne katmi adamda erdi nihon,
Xoh ahli jahonu xoh jahon.
Borisi kiydilar libosi vujud,

Bud xaylig‘a kirdi har nobud [Navoiy (d), 2011: 277 – 278].

Shuningdek, Alisher Navoiy asarlaridagi har bir obrazning mazmun-muhiyatida ham vahdat ul-vujud falsafasida ilgari surilgan qarashlar singdirilgan. Bu jihatdan vahdat ul-vujud Navoiy ijodiy merosini o‘rganishda muhim metodologik asoslardan biridir. Ammo bularning barini bir maqola doirasida tahlil qilishga imkon yo‘q.

Xulosa. Bu tahlillardan chiqadigan xulosalar shuki, vahdat ul-vujud falsafasi hech bir asosda Islomdan o‘zga e‘tiqodlar, falsafiy maktablar asosida shakllanmagan. U tom ma‘nodagi islomiy e‘tiqod – tavhid g‘oyasining falsafiy ko‘rinishidir. U hech bir asosga ko‘ra panteizm bilan bir ma‘noda qo‘llanishi mumkin emas. Navoiy ijodi ham musulmon mintaqasi adabiyotining bir namunasi o‘laroq panteizmdan emas, vahdat ul-vujuddan ta‘sirlangan.

Shoirning tasavvufiy ma‘noda talqin qilish mumkin bo‘lgan qaysi asari bo‘lmasin, unda albatta, vahdat ul-vujud g‘oyasi ham singdirilgan. Navoiy dostonlari va lirikasidagi tasavvufiy obrazlar, timsollar, ramzlar tizimining shakllanishida ham vahdat ul-vujud muhim rol o‘ynagan. Buning mazmun-mohiyatini to‘g‘ri tushunish uchun, eng avvalo, shoirning barcha asarlarini sinchiklab mutolaa qilish, qolaversa o‘sha davr falsafiy, adabiy-estetik qarashlari haqida tushunchaga ega bo‘lish, bir so‘z bilan aytganda, Navoiy ijodiga Navoiyning ko‘zi orqali “qarash” malakasiga yaqinlashish lozim.

Iqtiboslar/Сноски/References

1. Абдурахмон Ҷомӣ. Осор: Иборат аз 8 ҷилд. Ҷилд 8. – Душанбе: Адиб, 1990.
2. Abdurahmon Jomiy. Lavoyeh. – Haydarobod – Dekkan: Matbaayi nomiyyi Qosim, 1331.
3. Алишер Навоий. Тўла асарлар тўплами. 10 жилдлик: 1-жилд. – Тошкент: Фафур Фулом номидаги НМИУ, 2011.
4. Алишер Навоий. Тўла асарлар тўплами. 10 жилдлик: 2-жилд. – Тошкент: Фафур Фулом номидаги НМИУ, 2011.

5. Алишер Навоий. Тўла асарлар тўплами. 10 жилдлик: 3-жилд. – Тошкент: Ғафур Ғулом номидаги НМИУ, 2011.
6. Алишер Навоий. Тўла асарлар тўплами. 10 жилдлик: 7-жилд. – Тошкент: Ғафур Ғулом номидаги НМИУ, 2011.
7. Алишер Навоий. Тўла асарлар тўплами. 10 жилдлик: 9-жилд. – Тошкент: Ғафур Ғулом номидаги НМИУ, 2011.
8. Алишер Навоий. Тўла асарлар тўплами. 10 жилдлик: 10-жилд. – Тошкент: Ғафур Ғулом номидаги НМИУ, 2011.
9. Ahmed b. Süleyman el-Ervadi. Risale-i Ahadiyye Şerhi. – İstanbul: Büyüyenay Yayınları, 2022.
10. Algar H. Nakşibendilik. – İstanbul: İnsan Yayınları, 2019.
11. Chittick W. İbnü'l-Arabî. Giriş Kitabı. – İstanbul: Nefes Yayınları, 2023.
12. Davud Kayseri. Vahdet-i Vücut Felsefesi. – Ankara: Doğu Batı Yayınları, 2023.
13. İsmail Hakki Bursevi. Ruhul-beyan tefsiri. Cild: 5. – İstanbul: Damla Yayınevi, 2012.
14. Kılıç M. E. Şeyh-i Ekber: İbn Arabî Düşüncesine Giriş. – İstanbul: Sufi Kitap, 2022.
15. Levend A. S. Ali Şir Nevalı. I.Cild. Hayatı, sanatı va kişiliği. – Ankara: Türk tarih kurumu basimevi, 1965.
16. Хожа Убайдуллоҳ Аҳроп. Табаррук рисолалар. – Тошкент: Адолат, 2004.
17. Yılmaz N. K. Tasavvuf ve Tarikatlar. – İstanbul: Ensar, 2004.
18. Давлатов О. Ибн ал-Арабий ва унинг ваҳдат ул-вужуд фалсафаси. – Тошкент: Фан, 2008.
19. Имом Муҳаммад Ғаззолий. Аллоҳнинг гўзал исмлари. Таржимон: М.Исмоилов. – Самарқанд: Имом Бухорий халқаро маркази нашриёти, 2017.
20. Имомназаров М. XXI аср навоийшунослиги: методология муаммолари /Алишер Навоий ва XXI аср. Халқаро илмий-назарий анжуман материаллари. – Тошкент, 2019. Б: 13 – 19.
21. Жабборов Н. Маоний аҳлининг соҳибқирони. – Тошкент: Adabiyot, 2021.
22. Умар Форук Сайдо ал-Жазарий. Тасаввуф сирлари. – Тошкент: Мовароуннаҳр, 2004.
23. Холмўминов Ж. Ваҳдат ул-вужуд фалсафаси ва Нақшбандия таълимоти. – Тошкент: Tafakkur, 2020.
24. Шайх Муҳаммад Содик Муҳаммад Юсуф. Тафсири Ҳилол. 4-жуз. – Тошкент: Nilol-Nashr, 2019.
25. Эшонбобоев А. Ваҳдат ул-вужуд ва Навоий дунёқараши // Ўзбек тили ва адабиёти. 2014 йил, 1-сон. Б: 45 – 49.

ALISHER NAVOIY XALQARO JURNALI

5-JILD, 1-SON

**МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ АЛИШЕР НАВОИЙ
ТОМ-5, НОМЕР-1**

**INTERNATIONAL JOURNAL ALISHER NAVOIY
VOLUME-5, ISSUE-1**

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000